

AS DIMENSÕES DO CUIDAR EM ENFERMAGEM EM UMA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CONDENADO

DOI: 0.5281/zenodo.14810621

RESENDE, Maria Paula Leite¹
OLIVEIRA, Eduarda Maria Sartori²
SILVA, João Henrique Corrêa³
FELISBERTO, João Henrique dos Santos⁴
MARTINS, Jussara Cássia Rafael⁵
XAVIER, Jylia Graciella Henrique⁶
SILVA, Laylla Veridiana Castoria⁷
SILVA, Thalita Carolina⁸
ABIJAUDE, Wesley⁹
CAÇADOR, Beatriz Santana¹⁰

Objetivo(s): relatar a experiência de realização de práticas de cuidado em enfermagem em uma associação de proteção ao condenado à luz das dimensões do cuidar. **Contexto e Descrição das atividades:** Trata-se de relato de experiência de práticas de cuidado de enfermagem realizadas em uma Associação de Proteção ao Condenado de Viçosa durante o ano de 2023. As ações estão vinculadas ao projeto de extensão “Estruturação do Serviço de Enfermagem em uma Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Viçosa (RAEX:87155). **Resultados:** Na dimensão assistencial, realizou-se 507 atendimentos entre consultas de enfermagem, glicemia capilar e aferição de pressão. Na dimensão educativa, foram realizadas 10 atividades de educação em saúde e a Semana da Saúde. Na dimensão gerencial, realizou-se diagnóstico situacional e epidemiológico e foram construídos fluxos assistenciais. Na dimensão política, foi realizada a I Conferência Livre de Saúde e participação junto à Feira Quintal Solidário a fim de dar visibilidade à população privada de liberdade junto à sociedade. Na dimensão da pesquisa, foram produzidos 9 resumos apresentados em eventos científicos, um projeto de pesquisa foi aprovado e foi inserida uma bolsista PIBIC-júnior no contexto das ações investigativas na APAC. **Conclusões:** Os cuidados de enfermagem em suas múltiplas dimensões contribuem para promoção da saúde, prevenção de agravos, aumento da autonomia e protagonismo das pessoas privadas de liberdade e para resgatar a dignidade dessa população. Contribui, ainda, no processo formativo dos estudantes mediante desenvolvimento de competências técnicas, políticas e habilidades socioemocionais ao cuidar de população tão vulnerável e inviabilizada.

Fonte de financiamento: Bolsa PIBEX

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: maria.resende1@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: eduarda.maria@ufv.br

³ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: joao.silva21@ufv.br

⁴ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: joão.felisberto@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: jussara.martins@ufv.br

⁶ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: jyulia.xavier@ufv.br

⁷ Enfermeira pela Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: laylla.veridiana@live.com

⁸ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: thalita.c.silva@ufv.br

⁹ Enfermeiro pela Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: wesleyabijaude19@gmail.com

¹⁰ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail:beatriz.cacador@ufv.br

Conflito de interesse: não há

Descritores: Cuidados de enfermagem; Prisioneiros; Direito à Saúde.